

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ КУЛЬТУРЕ НАРОДА ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА

Пирмухамедов Баходир Бахрамович,
*старший-преподаватель кафедры Арабский язык и литература ал-Азхар
Международной академии исламоведения Узбекистана*

Преподавание любого языка не ограничивается его письменности, морфологией и синтаксиса, для того чтобы овладеть им в совершенстве, необходимо изучить культуру и обычаи этого языка. С течением веков понятие "культура" стало приобретать новое значение. Если раньше под словом "культура" понимали произведения искусства, литературу, музыку и т.д., то в современном мире возрастает значение и охват понятия культура, то есть под словом "культура" понимаются национальные традиции людей, особенности их образа жизни, поведения, мышления и восприятия окружающего мира.

В Европе среди определений, данных слову "культура", наиболее полным считается определение известного английского этнографа, одного из основоположников антропологии Эдуарда Тейлора (1832-1917). По его мнению, "культура, или цивилизация, в широком этнографическом смысле складывается в своем целом из знания, верований, искусства, нравственности, законов, обычаев и некоторых других способностей и привычек, усвоенных человеком как членом общества".

В настоящее время языкознание, в частности, перевод изучаются в неотделимом от культуры состоянии, так как при переводе на оригинальный язык невозможно осуществить перевод без учета традиций, традиций изучаемого языка. Поэтому при переводе и понимании произведений на арабском языке студенты должны знать историю, социальный строй, повседневные обычаи и традиции арабов.

Число арабских стран превышает более двадцати стран, и хотя у них единый язык, их культура и обычаи уникальны и разнообразны. Ученые-востоковеды делят арабский мир на шесть больших регионов с точки зрения

культуры: **1. Культурный регион Южной Аравии. 2. Культурный регион Аравии. 3. Сирия или культурный регион Восточного Средиземноморья. 4. Месопотамский культурный регион. 5. Культурный регион берегов реки Нил. 6. Культурный миф Магриба.**

Обращая внимание на расположение вышеуказанных регионов, арабы жили в пустынях, реках, морях, горных районах и городах в соответствии с их географическим положением. Это, в свою очередь, сильно повлияло на культуру, обычаи и язык жителей этих мест. Например, в Южной Аравии и Аравийском (№1 и № 2) культурном регионе издавна развивалась поэзия. Арабы этой земли ценят поэзию и читали стихи на праздниках и семейных собраниях. Арабы, живущие в Сирии или восточном Средиземноморском культурном регионе, считаются опытными предпринимателями и фермерами. Арабы, жившие в культурном регионе берегов Нила, отличались оседлым образом жизни, из которых выросли опытные предприниматели, фермеры, известные интеллектуалы и ученые.

Для понимания специфики того или иного облика мира необходимо понимать соотношение в нем международных и национальных элементов, а также этапы его ценности в национальном масштабе. Этот аспект обычно отражается во фразеологизмах, пословицах и поговорках, то есть пословицы-это средства, с помощью которых непосредственно отчетливо отражаются результаты культурного опыта. В этом смысле мы можем видеть фразеологизмы, отличающиеся по внешнему (лексико-грамматическому) виду, но имеющие одинаковое значение по внутренней (образной) форме. Например, мы видим такие пословицы, как "сделать слона из мухи "по-русски," сделать верблюда из блохи "по-турецки," сделать гору из зерна " по-арабски. Эти фразеологизмы, с одной стороны, указывают на общность мышления разных народов, а с другой-отражают специфику традиций, быта, культуры, национальной психологии этого народа.

Влияние культур друг на друга посредством перевода отражается,

прежде всего, в том, что перевод знакомит читателей с фактами и идеями, присущими иностранной культуре. Он расширяет кругозор читателя, учит его, что у других народов тоже есть культура, присущая им, и что эти традиции, культуры должны уважаться. В этом проявляется огромная воспитательная роль перевода .

Как указано выше, арабы населяли очень обширный регион из-за своего географического положения. В то время как в поэзии и фразеологических выражениях бедуинских арабов, живущих в пустыне, часто встречается изображение верблюда, в поговорках и пословицах арабов, ведущих оседлый образ жизни, мы можем встретить финики, пшеницу, оливки и другие фрукты. Например, пшеница и оливковые деревья являются наиболее важными культурами, выращиваемыми не только в Египте, но и в других арабских странах. Поэтому мы можем встретить много пословиц и поговорок, связанных с ними:

الْفَمْحُ وَالزَّيْتُ عَمُودِ الْبَيْتِ، عِمَارَةُ الْبَيْتِ خُبْزُ وَزَيْتُ

Пшеница и оливковое масло-столп дома, оливковое масло с хлебом-основа дома.

Самая большая проблема с переводом-это различие между культурами. Население, принадлежащее к определенной культуре, смотрит на вещи со своего мировоззрения. Зимний сезон у арабов считается дождливым и приятным периодом. К этому мы можем отнести их пословицы, связанные с этим сезоном. Например:

إِلِّي مَا بِيْحْرُتْ فِي الشِّتَا يَسْتَعْطِي فِي الصَّيْفِ

Тот кто не вспахивал зимой землю, летом будет просят милостыню.

Напротив, известный немецкий лингвист XX века и один из ярких представителей науки по теории перевода А. Нойберг в своем исследовании говорил, что мы должны были перевести начальные строки восемнадцатой сонеты Шекспира на арабский язык: “Shall I compare thee to a summer’s day...” (могу ли я сравнить тебя с летним днем?...) “могут ли арабы принять значение

слова” лето ” - лето в том смысле, который имел в виду Шекспир в тексте? Фактически, Шекспир изобразил летний день в этом тексте как теплый и красивый день. А у арабов летняя жара считается самым неприятным периодом. Переводчик обязан переводить такие тексты, описывая приятный для арабов период (зима или весна).

Подводя итог, можно сказать, что для того, чтобы учащиеся в совершенстве владели языком изучаемого народа, они должны хорошо знать традицию и культуру этого языка. С этой целью было бы целесообразно включить в учебные программы предметы, связанные с культурой арабских государств.